

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 34-40
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15373522>

Peran dan Strategi Bisnis Perusahaan Multinasional PT Nestle dalam Meningkatkan Sektor Perekonomian di Indonesia

Nia Diani Putri¹, Callysta Laurent Felicia², M.Bintang Respati³

¹⁻³Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: 06031382227075@student.unsri.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the business strategies of PT Nestle by measuring the profit from investments in Indonesia. Examining the dynamic strategy alongside the business growth, and identifying the opportunities and challenges in strengthening economic sector in Indonesia through PT Nestle's long-term investment. This research use qualitative descriptive methodology with secondary data from academic journals, industry reports, and government publications. The research was conducted over a month period from 10 April to 9 May 2025. The analysis shows that major investments from USD 100 million in 2010 to USD 220 million in 2023 have boosted production capacity by over 25% and generated more than 1.2 million direct and indirect jobs; partnerships with over 35,000 smallholder dairy farmers and 40 cooperatives secure 650,000 L of fresh milk daily, injecting roughly Rp 1.6 trillion annually into rural incomes; and CSV initiatives across nutrition, water conservation (e.g., clean-water projects delivering 5,000 L/hour to 250 families), and rural infrastructure (biogas digesters, agricultural training) have improved community welfare, health outcomes, and environmental sustainability even sustaining supply-chain resilience and emergency aid (disinfectants, medicines, and vitamins worth Rp 3.7 billion) during COVID-19. The result of this reasearch indicate that PT Nestlé Indonesia's integrative CSV strategy effectively balances profitability with tangible social benefits, positioning it as a model for sustainable multinational operations in emerging market.

Keywords: PT Nestlé Indonesia; Creating Shared Value (CSV); multinational enterprise; business strategy; economic growth

Article Info

Received date: 20 April 2025

Revised date: 25 April 2025

Accepted date: 2 May 2025

PENDAHULUAN

Perusahaan Multinasional memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi, penanaman modal asing, dan transaksi internasional dalam skala global. Perusahaan multinasional memang berdampak pada dinamika sektor ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia. Selain itu, perusahaan multinasional terus menerus merambah pasar internasional baru. Perusahaan multinasional sendiri mempunyai dampak besar terhadap Indonesia yaitu dalam bidang perdagangan perusahaan multinasional banyak berorientasi dibidang ekspor, berpengaruh pada sektor manufaktur yang berdampak pada sektor ekonomi, dapat meningkatkan potensi sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Perusahaan multinasional memiliki pengaruh utama dimana modal yang dimiliki akan berpengaruh terhadap batas wilayah dari berbagai daerah yang ada di dalam negeri (Mauna, Boer. 2011)

Nestle merupakan salah satu perusahaan multinasional yang telah berdiri di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Berlokasi di Vevey, Swiss, Perusahaan Nestle telah berdiri sejak tahun 1866 dan merupakan konglomerat global. Menurut Kementerian Perindustrian Indonesia, Nestle telah menginvestasikan Rp1,4 triliun di Indonesia pada tahun 2019, yang mendorong perekonomian negara dan mempromosikan beberapa industri di seluruh rantai pasokannya (Bangsa, 2019). Memenuhi permintaan pelanggan yang cerdas, PT Nestle Indonesia—produsen makanan terbesar di dunia—berfokus pada nutrisi dan kesehatan. (Purwidianti et al., 2015).

Perusahaan multinasional tidak terlepas dari dunia bisnis saat ini banyak sekali tantangan di era globalisasi dan perkembangan yang terjadi di PT Nestleserta strategi bisnis yang sudah diterapkan. PT Nestle sebelumnya memiliki hambatan dalam persaingan pasar yang terus berdatangan seperti berjuang untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan di tengah persaingan bisnis dan berubahnya selera masyarakat konsumen. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki rancangan akan strategi bisnis agar

meminimalisir permasalahan yang terjadi, dikarenakan setiap strategi tentunya akan mengalami suatu kegagalan dan juga dengan adanya kompetitor sendiri dapat memotivasi Nestle untuk terus berinovasi dan berkembang.

PT Nestle sendiri dengan strategi yang inovasi menciptakan produk dengan dampak akan keberlangsungan bisnis yang sedang berjalan di pasaran saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan strategi PT Nestle dalam meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia karena keuntungan pada produk PT Nestle dapat mempengaruhi kegiatan operasional produksi dalam sebuah bisnis. Agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang pengembangan produk di masa mendatang, PT Nestle harus melakukan studi investasi di Indonesia untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menekankan pembangunan nasional dan meningkatkan sektor perekonomian. Sektor ekonomi yang cepat dapat menjadi indikasi keberhasilan bagi suatu negara dalam melaksanakan roda pembangunan yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Astuti, 2018, p. 4). Meningkatkan sektor perekonomian nasional yang dapat berkembang dengan pesat dibutuhkan dukungan investasi sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Hingga saat ini Indonesia masih memerlukan penanaman modal asing atau investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perkembangan investasi asing setiap tahun cenderung mengalami peningkatan terbukti pada triwulan III-2023, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,60% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari segi produksi, sektor Lapangan Usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,87%. Di sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,70%. Hingga triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05%.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana peran PT Nestlé sebagai perusahaan multinasional dalam mendorong peningkatan sektor perekonomian Indonesia, strategi apa saja yang diterapkan PT Nestlé untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesiadalam jangka panjang. Tujuan penelitian dengan analisis peran dan strategi bisnis ini adalah untuk mengukur besaran keuntungan yang dihasilkan dari investasi PT Nestlé di Indonesia, mendeskripsikan dinamika strategi yang berkembang seiring pertumbuhan bisnis, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dalam upaya memperkuat sektor ekonomi Indonesia melalui investasi jangka panjang PT Nestle.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama periode satu bulan, dengan rentang waktu dari 10 April 2025 – 9 Mei 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebagai langkah awal penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal akademik, laporan terkait Perusahaan, publikasi ilmiah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami pemahaman dan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap topik penelitian. Penganalisaan data dalam penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang tepat dan menyeluruh. Sebagai upaya memastikan ketepatan data, dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan artikel. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan berupa tema dan deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Perusahaan Multinasional PT Nestle Indonesia Terhadap Perekonomian di Indonesia

Sebelum Nestlé memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia, perekonomian di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 1970, PDB nominal Indonesia sekitar \$9,15 miliar dengan pertumbuhan 7,55%, meskipun PDB per kapita baru mencapai \$79. Dengan adanya Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, investasi asing jadi lebih mudah, memberikan hak kepada investor untuk memilih direksi dan melatih tenaga kerja lokal. Populasi yang mencapai 115 juta dan terus tumbuh, plus lebih banyak orang di usia kerja, membuat investasi dari perusahaan besar semakin menarik.

Investasi awal Nestlé lewat PT Food Specialities Indonesia pada 29 Maret 1971 jadi langkah penting untuk industri makanan dan minuman. Kapasitas produksi pabrik Waru meningkat sekitar 25% sejak 2010, dari 620.000 ton menjadi 775.000 ton per tahun, dan memberikan pekerjaan untuk

lebih dari satu juta orang, baik langsung maupun tidak. Untuk para peternak, penyerapan susu harian mencapai 650.000 liter dari 35.000 peternak, membantu meningkatkan pendapatan di desa. Tapi, penting juga untuk melihat apakah peningkatan ini lebih berarti ketimbang investasi dari perusahaan lain seperti Unilever atau Indofood di waktu yang sama, serta seberapa besar dampak penyerapan susu oleh Nestlé terhadap kesejahteraan peternak dibandingkan perusahaan lainnya.

Dengan strategi *Creating Shared Value* (CSV), Nestlé fokus pada nutrisi, akses air bersih, dan pemberdayaan masyarakat desa. Meski mereka memberikan produk bergizi dan program edukasi, kita harus menilai keberhasilannya dari penurunan angka stunting dan anemia di daerah yang mereka bantu dibandingkan daerah lain. Proyek air bersih di Bandar Lampung yang mampu menyediakan 5.000 liter per jam untuk 250 keluarga juga menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan setelah dana habis, terutama jika dibandingkan dengan sistem yang dikelola pemerintah daerah.

PT Nestlé Indonesia juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyediakan produk pangan dan minuman berkualitas yang mendukung kesehatan masyarakat. Sejak 1 April 2005, Nestlé memperluas jaringan bisnisnya melalui kerja sama joint venture dengan PT Indofood Sukses Makmur, yang menghasilkan PT Nestlé Indofood Citarasa Indonesia (NICI). Melalui NICI, Nestlé memproduksi berbagai bumbu masak sesuai dengan selera lokal, sekaligus memperkuat industri pangan dalam negeri.

Pada tahun 2010, Nestlé menginvestasikan USD 100 juta untuk mendirikan pabrik baru di Jawa Barat dan memperluas fasilitas yang sudah ada. Investasi ini meningkatkan kapasitas produksi tahunan dari 620.000 ton menjadi 775.000 ton, menambah pasokan makanan di dalam negeri. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada triwulan pertama 2019, sektor makanan dan minuman mencatatkan masuknya penanaman modal asing senilai USD 383 juta dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 8,9 triliun. Sektor ini berkontribusi 6,35% terhadap pertumbuhan PDB nasional dan membuka lapangan kerja untuk sekitar 1,2 juta orang.

Pabrik Nestlé baru di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, akan dibangun pada tahun 2023 dengan investasi besar sebesar \$220 juta (atau sekitar Rp3,2 triliun). Membantu para peternak sapi perah yang terdampak parah oleh epidemi penyakit kaki dan mulut adalah salah satu cara Nestlé menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan menyediakan disinfektan, vitamin, dan obat-obatan senilai Rp 1,2 miliar, serta mendanai pemulihan hewan setiap bulan senilai Rp 2,5 miliar selama tiga bulan.

Dengan serangkaian langkah dari kolaborasi industri, investasi besar, peningkatan kapasitas produksi, hingga dukungan langsung bagi petani dan peternak, PT Nestlé Indonesia telah menunjukkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

2. Strategi Bisnis Perusahaan Multinasional PT Nestle Indonesia dalam Meningkatkan Sektor Perekonomian di Indonesia

PT Nestlé Indonesia menerapkan model *Creating Shared Value* (CSV) sebagai landasan utama dalam menjalankan operasionalnya. Melalui CSV, Nestlé menitikberatkan pada tiga pilar penting nutrisi, air, dan pembangunan pedesaan sebagai sarana menciptakan manfaat ganda, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Di bidang nutrisi, misalnya, Nestlé terus mengembangkan produk-produk bernilai gizi tinggi yang mendukung kesehatan konsumen, sejalan dengan posisinya sebagai pelopor dalam industri makanan dan minuman bergizi.

Implementasi CSV tidak hanya memperkuat citra Nestlé di mata publik, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap merek. Kepercayaan yang terjalin ini selanjutnya berdampak positif pada kinerja ekonomi perusahaan, karena loyalitas dan permintaan pasar meningkat. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diraih Nestlé tidak semata-mata dirasakan oleh pemegang saham, melainkan juga oleh masyarakat luas melalui akses produk berkualitas.

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, PT Nestlé Indonesia menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan dan minuman hingga produk Kesehatan yang beredar di pasar domestik. Melalui strategi CSV, Nestlé memastikan bahwa setiap langkah bisnisnya selaras dengan upaya pemberdayaan petani, konservasi sumber daya air, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dengan cara ini, Nestlé tidak hanya memacu kinerja usahanya, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal dan nasional.

Strategi yang dilakukan PT Nestle Indonesia dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berinvestasi membangun cabang Perusahaan di berbagai daerah. Investasi yang

dilakukan ini tidak hanya memfokuskan pada pembangunan fasilitas produksi berteknologi tinggi, tetapi juga pada menciptakan lapangan kerja lokal, hal ini dapat melibatkan UMKM sebagai pemasok bahan baku, dan mempermudah akses produk berkualitas dengan harga terjangkau. Sebagai perusahaan yang memiliki tujuan untuk terus menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang mendukung kesehatan masyarakat global.

PT. Nestle Indonesia memiliki strategi yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas dimana produk tersebut berfokus pada inovasi, variasi, dan peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menjaga posisi terdepan di industri makanan dan minuman yang sehat. PT Nestle Indonesia juga berfokus pada komitmen perusahaan untuk berinvestasi dalam sektor-sektor penting, seperti pertanian dan distribusi. Tidak hanya itu saja, PT Nestle juga membuat perusahaan semakin sukses dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham saja tetapi memperoleh keuntungan dalam berinvestasi di Indonesia. Berikut data yang telah disajikan melalui investasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 dan 2011.

Tahun	Jumlah
2010	940.000.000
2011	1.820.000.000.000

Tabel 1. Investasi tahun 2010 dan 2011

Sumber: nestle.co.id

Grafik 1. Total Investasi 2010 dan 2011

Sumber: nestle.co.id

Berdasarkan data pada tabel 1 yang telah diperoleh pada tahun 2010 PT Nestle berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 100.000.000 USD dengan kurs beli sebesar Rp 9.400 maka angka keuntungan tersebut mencapai Rp 940.000.000.000 (Nestle, 2010). Sedangkan pada tahun 2011 PT Nestle memperoleh keuntungan sebesar 200.000.000 USD dengan kurs beli sebesar Rp 9.100 maka total yang diperoleh untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia Rp 1.820.000.000.000 (Nestle, 2011). Di tahun 2010 menuju 2011 terjadi kenaikan sebesar Rp 880.000.000.000. terjadinya kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan produk makanan dan minuman dari produk nestle dengan strategi pemasaran yang efektif yang mencakup kegiatan promosi produk, memasang iklan televisi dan di jalan raya sehingga meningkatkan perhatian konsumen untuk membeli produk nestle yang semakin peduli terhadap kesehatan. Berikut data yang telah disajikan melalui investasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023.

Tahun	Jumlah
2022	8.600.000.000.000
2023	3.500.000.000.000

Tabel 2. Investasi tahun 2022 dan 2023

Sumber: Journal Economic Excellence Ibnu Sina. dan idxchannel.com

Grafik 2. Total Investasi 2022 dan 2023

Sumber: Journal Economic Excellence Ibnu Sina. dan idxchannel.com

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada tahun 2022 PT Nestle berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar Rp 8.600.000.000.000 (Muhammad, A. 2022). Sedangkan pada tahun 2023 PT Nestle memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.500.000.000.000 untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Pratama, Bagus Hendra Stia. P. A. (2024)).

Bahkan di tengah pandemi COVID-19, PT Nestle menjadi mitra andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Kendati ekonomi global dilanda krisis akibat pandemi COVID-19, Ganesan Ampalavanar yang akan menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Nestle Indonesia pada tahun 2022 yakin Indonesia akan mampu melewati badai tersebut dan perusahaan akan mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan di dalam negeri. Pernyataan ini mendukung pendekatan *Creating Shared Value* (CSV) sebagaimana dijelaskan Porter dan Kramer, bahwa perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi dan social di masyarakat tempat beroperasi. Pendapat dari Ganeshan Ampalavanar menggambarkan akan PT Nestle Indonesia mengidentifikasi daerah dimana kepentingan bisnis dan kebutuhan masyarakat beriringan. Dengan bekerja sama dengan petani lokal sebagai pemasok bahan baku, mengadakan pelatihan dan mengembangkan produk yang inovatif sesuai kebutuhan konsumen di Indonesia., Nestle tidak hanya berfokus pada peningkatan profit, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini selaras dengan pendekatan dari teori CSV oleh Porter dan Kramer yang menekankan akan penciptaan nilai ekonomi melalui solusi terhadap tantangan social, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan masyarakat secara bersamaan.

Dengan mendanai dan mendukung inisiatif di bawah konsep *Creating Shared Value* (CSV), PT Nestle berupaya untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sehat. Di mana PT Nestle berpandangan bahwa, agar bisnis berhasil, bisnis tersebut harus melayani kepentingan lebih dari sekadar pemegang sahamnya. Sesuai dengan tujuan PT Nestle di Indonesia, pendekatan *Creating Shared Value* ini muncul dengan fokus pada tiga bidang: nutrisi, air, dan pembangunan pedesaan.

Creating Shared Value (CSV) merupakan prinsip bisnis yang dipegang teguh oleh PT Nestlé Indonesia untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendorong kinerja perusahaan. Melalui strategi ini, Nestlé fokus pada tiga pilar utama: pemberdayaan peternak sapi perah, konservasi sumber daya air, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Sejak 1975, Nestlé telah bermitra dengan sekitar 35.000 peternak sapi perah rakyat di Jawa Timur, membeli rata-rata 650.000 liter susu segar per hari untuk diolah menjadi produk susu murni Bear Brand, sehingga memberikan kepastian pasar dan meningkatkan pendapatan peternak lokal. Selain itu, perusahaan mendukung pembangunan lebih dari 8.800 kubah biogas dan 2.400 unit aplikasi *slurry*, yang mengubah

limbah kotoran sapi menjadi energi terbarukan dan pupuk organik, sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan di kawasan pedesaan.

Dalam bidang konservasi air, Nestlé Indonesia telah menjalankan dua proyek besar. Pertama, di Kelurahan Srengsem, Bandar Lampung, sejak Desember 2022 hingga Juni 2024 Nestlé bekerja sama dengan Pemerintah Kota membangun fasilitas air bersih yang mampu mengangkat 5.000 liter air per jam, dengan 55 sambungan rumah untuk melayani 250 keluarga, serta menyelenggarakan pelatihan pengelolaan dan sanitasi bagi kelompok pengelola lokal untuk menjamin keberlanjutan operasionalnya. Kedua, di Desa Telagaluhur, Banten, kemitraan dengan Palang Merah Indonesia sejak Agustus 2008 mencakup pembangunan sumur, reservoir berkapasitas 30.000 liter, 5 unit MCK umum, dan 8 hidran dengan kapasitas 2.000 liter, disertai pelatihan manajemen air dan kebersihan lingkungan bagi warga desa untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat dan sanitasi yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat akan fondasi ekonomi pedesaan, Nestlé Indonesia juga mendorong proses pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui investasi global sebesar CHF 1,2 miliar dalam lima tahun mendatang, Nestlé memperluas proses sistem pangan sepanjang rantai pasok, termasuk pendampingan praktik agronomi yang menjaga kesuburan tanah dan konservasi air di antara mitra petani kopi, kakao, dan susu di Indonesia. Inisiatif ini memungkinkan petani memperoleh harga premium untuk bahan baku berkualitas, membuka akses ke pelatihan teknis, modal usaha, dan pasar nasional maupun internasional, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang kerja bagi generasi muda di sektor agribisnis.

SIMPULAN

PT Nestlé Indonesia sebagai perusahaan multinasional telah memainkan peran strategis dalam memperkuat sektor perekonomian nasional melalui pendekatan *Creating Shared Value* (CSV) yang terfokus pada tiga aspek utama: nutrisi, konservasi air, dan pembangunan pedesaan. Investasi yang konsisten sejak awal 2000-an hingga tahun 2023, dengan nilai mencapai triliunan rupiah, tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat rantai pasok lokal melalui pemberdayaan petani dan peternak. Strategi bisnis Nestlé tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, melalui program pelatihan, penyediaan air bersih, serta pemanfaatan energi terbarukan. Keberhasilan Nestlé dalam menggabungkan kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial menjadikan perusahaan ini sebagai contoh nyata bagaimana entitas multinasional dapat menjadi mitra pembangunan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, peran dan strategi PT Nestlé secara nyata telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

REFERENSI

- Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Bangsa, R. P. (2019, Juli 31). *Menperin Sebut PT Nestle Beri Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved from Gatra: <https://www.gatra.com/news-433927-ekonomi-menperin-sebut-pt-nestle-beri-kontribusi-pertumbuhan-ekonomi.html>
- Eva Awaliya, N. S. (2023). Analisis Lingkungan Bisnis Internal dan Eksternal PT Nestle Indonesia. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*.
- Fauzan, R. (2021, Desember 4). *Setahun, Nestle Setor Rp1,6 Triliun ke Peternak Sapi Perah*. Retrieved from Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211204/99/1473788/setahun-nestle-setor-rp16-triliun-ke-peternak-sapi-perah?>
- Kurniawan, D. T. (2023). Peran dan Kontribusi Perusahaan Multinasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia; Studi Kasus Perusahaan Nestlé di Indonesia. *net publication*.
- Macrotrends. (2025, Mei 9). *Indonesia GDP 1961-2025*. Retrieved from macrotrends: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/idn/indonesia/gdp-gross-domestic-product>
- Macrotrends. (2025, Mei 9). *Indonesia GDP Growth Rate 1961-2025*. Retrieved from macrotrends: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/idn/indonesia/gdp-growth-rate>

- Muhammad Dafa Hanggariksa, A. K. (2023). Kontribusi Perusahaan Multinasional dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia (Studi CSR Nestle Indonesia). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*.
- Muhammad, A. (2022, Juni 8). *Investasi Nestle Lebih dari Rp 8,6 Triliun di Indonesia, Ini Harapan Menko Luhut*. Retrieved from IDX Channel: <https://www.idxchannel.com/economics/investasi-nestle-lebih-dari-rp-86-triliun-di-indonesia-ini-harapan-menko-luhut>
- Nestle. (2025, Maret 24). Komitmen Keberlanjutan Nestlé Indonesia untuk Masa Depan yang Lebih Hijau dan Sehat. Retrieved from nestle.co.id: <https://www.nestle.co.id/media/pressreleases/allpressreleases/komitmen-keberlanjutan-nestle%20indonesia>
- Nestle. (2025, Mei 9). Membantu Tersedianya Air Bersih di Pedesaan. Retrieved from nestle.co.id: <https://www.nestle.co.id/csv/membantutersedianyaairbersihdipedesaan>
- Nestle. (2025, Mei 9). Sejarah Perusahaan Nestlé. Retrieved from nestle.co.id: <https://www.nestle.co.id/tentangnestle/sejarah>
- Nestle, P. (2011). *Nestle*. Retrieved from Nestlé Mulai Pembangunan Pabrik Baru di Jawa Barat: <https://www.nestle.co.id/media/nestle%20mulai%20pembangunan>
- Pratama, Bagus Hendra Stia. P. A. (2024). Peran Dan Strategi Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus Nestle Indonesia. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*.
- Satyagraha. (2024, Agustus 25). Nestle Indonesia dukung penyediaan air bersih di Bandarlampung. Retrieved from Antar Lampung: <https://lampung.antaranews.com/berita/738867/nestle-indonesia-dukung-penyediaan-air-bersih-di-bandarlampung?>
- Surya, E. (2022). Analisis Penerapan Komunikasi Lintas Budaya dalam Perusahaan Multinasional (Suatu Telaah Pustaka). *Jurnal Dimensi*.
- WBG. (2025, Mei 9). GDP Per Capita (current US\$) - Indonesia. Retrieved from World Bank Group: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID>
- Wiarso, J. (2022). Global Strategi dan Strategi SMC (Supply Chain Management) terhadap Perusahaan Nestle. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Wida Purwidiyanti, T. S. (2015). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Industri Kecil dan Menengah di Purwokerto Utara. *Kinerja*.
- Yuswardi, R. F. (2024). Analisis Strategi Nestle Dalam Melaksanakan Bisnis Di Indonesia, Malaysia, Dan Singapura. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*.